

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Маҳмудбоева Дилноза Ураловна

Гулистон давлат университети тарих кафедраси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992668>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида гендер сиёсатини амалга ошириш тамойиллар, босқичлари, ўзига хос жиҳатлари "гендер" атамаси ва феминизм ўртасидаги фарқлар баён этилган.

Калим сўзлар: феминизм, гендер иерархиялари, аёллар тарихи, гендер консенсуси, гендер мақоми, эркак ва аёл

Аннотация. В этой статье Узбекистан Республика гендер политика практикуется в целом, авторитетно, узкоспециализировано "гендер", и феминизм, несомненно, отличается.

Ключевые слова: феминизм, гендерные иерархии, женская история, гендерный консенсус, гендерный статус, мужчина и женщина

Abstract. In this article, Uzbekistan Republic gender policy is practiced in general, authoritatively, highly specialized "gender", and feminism is undoubtedly different.

Keywords: feminism, gender hierarchies, women's history, gender consensus, gender status, male and female.

Бугунги дунёда аёллар ва эркакларнинг жамиятдаги ўрни энг муҳим ва мунозарали мавзулардан бири ҳисобланади. Иккинчи жаҳон уруши ва урушдан кейинги даврда аёлларнинг оммавий ишлаб чиқаришга жалб этилиши муносабати билан содир бўлган ижтимоий ўзгаришлар уларнинг жамият ва ижтимоий ишлаб чиқаришдаги ўрни ҳақидаги анъанавий назарий схемани қайта кўриб чиқишга олиб келди.

Ўзбекистон Республикасида гендер муаммосини ҳал қилиш мақсадида қатор чоратadbирлар амалга оширилмоқда. Оила, хотин-қизлар ва болалар муаммолари давлат кўмитасининг ташкил этилиши ва самарали фаолияти натижасида мамлакатимизда кўплаб гендер муаммолари барҳам топмоқда. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жумладан, фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминлаш соҳасида улкан ютуқларга эришди. аёллар, гендер камситишларига барҳам бериш ва оиладаги зўравонликка қарши кураш.

Шундай қилиб, мамлакатимиз 1997 йил 30 августда “Аёлларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисида”, 1995 йилда “Хотин-қизларни камситишининг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисида”ги конвенсияга кўшилди. Ўзбекистон Республикасининг 1992-йилда қабул қилинган Конституциясида хотин-қизларга тенг ҳуқуқ ва имкониятлар тақдим этилиши бу борадаги энг катта қадамлардан биридир.

2019 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг қонунида эркаклар ва аёлларга жамият ҳаётининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва бошқа соҳаларида тенг имкониятлар яратиб берилган ҳамда гендер муносабатларига барҳам бериш муҳимлиги белгиланган. Қонунлар ўз-ўзидан давлатнинг сиёсий иродаси

кўрсаткичи сифатида жуда муҳим рол ўйнайди. Бундан ташқари, муайян масалалар бўйича қонунларнинг мавжудлиги (масалан, гендер тенглиги) эътиборни жалб қилишдан ташқари, бошқа ўзгаришлар учун катализатор бўлиши мумкин. Шу боис кўплаб мамлакатларда гендер тенглигини таъминлашга қаратилган қонунлар қабул қилинган.

Ўзбекистон ҳукумати гендер тенглигини таъминлаш учун жиддий қадамлар қўйган. Унинг сўзларига кўра, сўнгги 10 йилда мамлакатда аёллар ва эркаклар ўртасидаги тенгликни таъминлаш борасидаги қадамларни ижобий баҳолаш мумкин. Бизнингча, гендер муаммоси ва гендер тенглигини таъминлаш дунёнинг кўплаб мамлакатларидаги долзарб муаммолардан биридир. Бу, биринчи навбатда, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда гендер тенгсизлик омили туфайли кадрлар сифатининг ёмонлашуви билан боғлиқ. Демак, муаммонинг жиддийлиги ижтимоий-иқтисодий тараққиётга тўсқинлик қилади, инсон капиталини ривожлантиришда мавжуд тизим самарадорлигини пасайтиради ва ниҳоят жамиятда ижтимоий адолацизликнинг чуқурлашишига олиб келади. Шу муносабат билан инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойиллари таъсирига асосланган замонавий давлатларнинг аксарият қонунларида мустаҳкамланган.

Давлат гендер сиёсатида илгари сурилган мақсадларга эришиш учун қуйидаги вазифалар ҳал этилишини таъминлаш зарур:

1) гендер сиёсати соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш, шунингдек, уни халқаро стандартлар, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар тавсияларига мувофиқлаштириш;

2) марказий ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг гендер сиёсатини амалга ошириш бўйича ҳаракатларини самарали режалаштириш ва мувофиқлаштириш механизмлари ва шарт-шароитларини яратиш;

3) ҳокимиятнинг ижро этувчи, вакиллик ва суд органларида, давлат, квазидавлат ва корпоратив секторларда қарорлар қабул қилиш даражасида аёлларнинг 30% вакилликни таъминлаш;

4) моддий бойликларга (ер, мулк, корхоналар, хусусий мулк ва бошқалар) эга бўлган аёллар улушини ошириш учун шарт-шароит яратиш;

5) меҳнат бозори, молиявий ва бошқа ресурслардан тенг фойдаланиш имкониятини яратиш орқали аёлларнинг иқтисодий ҳаётдаги иштирокини кенгайтириш;

6) аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш механизмлари орқали қишлоқ аёлларини манзилли қўллаб-қувватлаш;

7) оила ва гендер сиёсатини илмий-услубий қўллаб-қувватлаш ҳамда аҳолининг умумий гендер саводхонлигини узлуксиз амалга ошириш;

8) эркаклар ва аёлларнинг ўртача иш ҳақидаги гендер фарқини камайтиришга ёрдам берадиган шарт-шароитларни таъминлаш;

9) давлат ва бюджетни режалаштириш тизимига гендер ёндашувларини жорий этиш ҳамда эркаклар ва аёлларнинг тенг ҳуқуқ ва имкониятларини таъминлашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда уларни ҳисобга олиш нуктаи назаридан экспертиза қилиш ва баҳолаш;

10) тинчлик ва хавфсизликни таъминлашда хотин-қизларнинг иштирокини кенгайтириш.

Амалга ошириш босқичлари

Биринчи босқичда (2017-2019-йиллар) 2017-йилга мўлжалланган гендер ва оила сиёсати концепциясини амалга ошириш режасида назарда тутилган оила ва гендер

сиёсатида еришилган натижаларни янада ривожлантириш бўйича тадбирлар амалга оширилишини таъминлаш режалаштирилган.

Иккинчи даврда (2020-2022 йиллар) Ўзбекистоннинг гендер-оила сиёсатининг узоқ муддатли вазифалари ва фаолиятини амалга оширишни бошлаш режалаштирилган.

Учинчи даврда (2023-2030 йиллар) Ўзбекистоннинг оила ва гендер сиёсатининг узоқ муддатли вазифалари ва фаолияти амалга оширилади, бу эса барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш ва ўз навбатида дунёнинг ривожланган давлатлари қаторига кириш имконини беради.

Мақсадли кўрсаткичлар:

1. Эркаклар ўртача умр кўриш давомийлигининг аёлларга нисбатан гендер фарқи 2020-йилга бориб 8,5 ёшни, 2023-йилга келиб 8 ёшни, 2030-йилга келиб 7 ёшни ташкил этади.

2. Рўйхатга олинган никоҳларга нисбатан ажрашганларнинг улуши 2020-йилга бориб 32%, 2023-йилга келиб 30%, 2030-йилга келиб 25% ни ташкил этади.

3. Репродуктив ёшдаги ҳар 1000 аёлга абортлар кўрсаткичи 2020-йилга келиб 17,0, 2023-йилга келиб 15,0, 2030-йилга келиб эса 10,0 ни ташкил этади.

4. Хотин-қизларга нисбатан маиший зўравонликнинг қайд этилган ҳолатларини - 2020-йилга бориб 20 фоизга, 2023-йилга келиб 30 фоизга, 2030-йилга келиб 50 фоизга қисқартириш.

5. Болаларга нисбатан маиший зўравонлик қайд этилган ҳолатларни - 2020 йилга - 20 фоизга, 2023 йилга - 30 фоизга, 2030 йилга келиб - 50 фоизга қисқартириш.

6. Аёлларнинг ўртача иш ҳақининг эркаклар иш ҳақига нисбатан улуши 2020-йилга бориб 70%, 2023-йилга келиб 73%, 2030-йилга келиб 75% ни ташкил этади.

7. Аёлларнинг моддий бойликлари (ер мулки, корхона, шахсий мулк ва бошқалар) эркакларга нисбатан улуши 2020 йилга келиб 5 фоизга, 2023 йилга келиб 7 фоизга, 2030 йилга келиб 10 фоизга ошади.

8. Ҳокимиятнинг ижро етувчи, вакиллик ва суд органлари, давлат, квазидавлат ва корпоратив секторларда қарор қабул қилиш даражасидаги аёлларнинг улуши 2020-йилга бориб 22 фоизни, 2023-йилга келиб 25 фоизни, 2030-йилга келиб 30 фоизни ташкил этади.

9. Тинчлик ва хавфсизликни таъминлашда хотин-қизларнинг улуши 2020-йилга бориб 8 фоизни, 2023-йилга бориб 8,5 фоизни, 2030-йилга бориб эса 10 фоизни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. БМТ томонидан қабул қилинган «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси» Нью-Йорк 1948 йил 10 декабрь./ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1991 йил 30 сентябрь 366-сон қарори билан ратификация қилинган; БМТнинг Аёлларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция 1952 йил 20 декабрь, Нью-Йорк. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг «Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга қўшилиш ҳақида»ги қарори билан ратификация қилинган. (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 257-модда); БМТнинг Оналик муҳофаза қилиш тўғрисидаги 103-Конвенция 1952 йил 28 июн, Женева. Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга Олий Мажлисининг 1995 йил 6 майдаги 85-И-сон Қарорига мувофиқ қўшилган; БМТнинг Хотин-қизларни камситишнинг барча

- шаклларига бархам бериш тўғрисидаги Конвенцияси 1979 йил 18 ноябрь, Нью-Йорк. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 6 майдаги 87-1-сонли қарорига асосан қўшилган; БМТнинг Тенг аҳамиятли меҳнат учун аёл ва эркакларни тенг тақдирлаш тўғрисида 100-конвенция 1951 йил 29 июн, Женева.
2. Саманта Фрост Ш.Б. Права женщин –права человека. Журнал «WE/МЫ», No5 (21), 1998 г. С-17.; Иноқова М. Ҳаётнинг барча соҳаларида аёл ҳуқуқи муҳофазасининг ҳуқуқий кафолатлари. Аёл ҳуқуқи ва эркинликлари / Муаллифлар жамоаси: Г.Н.Тансиқбоева, М.Ю.Гасанов, А.М.Қодирова ва бошқ.; -Т.: “Адолат”, 2002. –Б-75; Рубина И.Е. Международная защита прав женщин. Автореферат., Петрозаводск, 2001. С-4;
 3. Шапалова Н.Н. Международно-правовые стандарты по защите прав женщин и их имплементация в европейских странах: Дис. ... канд. юрид. наук: Москва, С-3. 2003 (201 с.)
 4. Маткаримова Г.С. Аёл ҳуқуқлари ва гендер тенглик. Конституцияда инсон ҳуқуқлари ҳимояси. Илмий-амалий конференция материаллари. ТДЮИ, Т.: 2012, Б-31. (232 б);
 5. Рубина И.Е. Международная защита прав женщин. Автореф., канд. юрид. наук. Петрозаводск, 2001. С-6.М.М.Инагамова. Аёл ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ички ишлар органлари иштирокининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун дисс. Тошкент. –2019. –Б. 27.